

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA OBYEKTлари UCHUN HUDUDIY MOSLIKNI BAHOLASHDA SUN’IY INTELLEKT VA GIS INTEGRATSIYASINING QIYOSIY SAMARADORLIGI

Nazirova Elmira Shodmonovna, Abidova Shaxnoza Baxodirovna, Xalimjanov
Abduqunduz Raximjon o’g’li

¹t.f.d pdrofessor Televizion texnologiyalar fakulteti dekani, Muhammad al Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalar universiteti,

²t.f.f.d., PhD Multimedia texnologiyalari kafedrası dotsent v.b., Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

³Phd tayanch doktorant, Tashkent shaxridagi Belarus-O’zbekiston qo’shma
tarmoqlar aro amaliy texnik kvalifikatsiya Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780432>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qayta tiklanadigan energiya obyektlari uchun hududiy moslikni baholashda sun’iy intellekt va geografik axborot tizimlari (GIS) integratsiyasining qiyosiy samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida meteorologik, topografik, geofizik hamda infratuzilmaviy omillarni o’z ichiga olgan ko’p qatlamli geofazoviy ma’lumotlar bazasi shakllantirildi. Hududlarni baholashda an’anaviy GIS asosidagi ko’p mezonli qaror qabul qilish (MCDM) yondashuvi hamda mashinaviy o’qitish algoritmlari — Random Forest va XGBoost modellari qo’llanildi. Natijalar shuni ko’rsatdiki, sun’iy intellekt asosidagi model tahlil tezligi, bashorat aniqligi ($R^2 > 0.90$) va xatolik darajasi ($MAE < 3\%$) bo’yicha an’anaviy metodlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega. Modelning tasniflash qobiliyati ROC-egri chizig’i orqali baholanib, AUC ko’rsatkichi 0.99 ni tashkil etdi. Taklif etilgan metodologiya hududiy rejalashtirish jarayonini optimallashtirish, investitsion risklarni kamaytirish va “aqlli” energetika tizimlarini shakllantirish uchun ilmiy asos bo’lib xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: qayta tiklanadigan energiya; hududiy moslik; sun’iy intellekt; GIS; mashinaviy o’qitish; XGBoost; Random Forest; ko’p mezonli tahlil (MCDM); geofazoviy ma’lumotlar; energiya rejalashtirish.

Аннотация. В статье исследуется сравнительная эффективность интеграции искусственного интеллекта и геоинформационных систем (GIS) при оценке территориальной пригодности для размещения объектов возобновляемой энергетики. В рамках исследования сформирована многослойная геопространственная база данных, включающая метеорологические, топографические, геофизические и инфраструктурные факторы. Для оценки территорий использованы традиционный подход GIS-MCDM и алгоритмы машинного обучения Random Forest и XGBoost. Полученные результаты показали, что модель на основе искусственного интеллекта превосходит традиционные методы по скорости обработки данных, точности прогноза ($R^2 > 0,90$) и снижению ошибки ($MAE < 3\%$). Качество классификации подтверждено анализом ROC-кривой, показатель AUC составил 0,99. Разработанная методология может служить научной основой для оптимизации территориального планирования и формирования интеллектуальных энергетических систем.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; территориальная пригодность; искусственный интеллект; геоинформационные системы; машинное

обучение; XGBoost; Random Forest; многокритериальный анализ; геопространственные данные; энергетическое планирование.

Abstract. This paper investigates the comparative effectiveness of integrating Artificial Intelligence (AI) and Geographic Information Systems (GIS) in assessing territorial suitability for renewable energy facilities. A multi-layer geospatial database incorporating meteorological, topographical, geophysical, and infrastructural factors was developed. Territorial evaluation was conducted using both a conventional GIS-based Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) approach and machine learning algorithms, including Random Forest and XGBoost. The results demonstrate that the AI-based model significantly outperforms traditional methods in terms of computational speed, predictive accuracy ($R^2 > 0.90$), and error reduction ($MAE < 3\%$). Model performance was validated using ROC curve analysis, achieving an AUC value of 0.99. The proposed methodology provides a scientific foundation for optimizing spatial planning and advancing smart energy systems.

Keywords: renewable energy; territorial suitability; artificial intelligence; Geographic Information Systems (GIS); machine learning; XGBoost; Random Forest; multi-criteria decision-making; geospatial data; energy planning.

KIRISH

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortishi va dekarbonizatsiya jarayonlarining jadallashuvi energetika tizimlarini tubdan transformatsiya qilishni taqozo etmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish hamda past uglerodli iqtisodiyotga o‘tish masalasi xalqaro miqyosda strategik ustuvor vazifaga aylangan [1]. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida “Arzon va toza energiya” (SDG 7) global energetika siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan [2]. International Energy Agency (IEA) hisobotlariga ko‘ra, 2030 yilga borib qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) elektr ishlab chiqarishning asosiy o‘shish segmentiga aylanishi kutilmoqda [3]. Shu sababli quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish ko‘plab davlatlarning milliy strategiyalarida ustuvor yo‘nalish sifatida qayd etilgan. O‘zbekiston Respublikasida ham energetika sohasini diversifikatsiya qilish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayoni jadallashmoqda. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida 2030 yilga qadar qayta tiklanadigan energiya ulushini kamida 25 foizga yetkazish vazifasi belgilangan [4]. Mamlakat hududining katta qismi yuqori quyosh radiatsiyasi va shamol salohiyatiga ega bo‘lishiga qaramay, QTEM obyektlarini joylashtirishda ilmiy asoslangan hududiy baholash mexanizmlarining yetarli darajada takomillashmaganligi kuzatiladi. Energetika obyektlarini joylashtirish murakkab ko‘p mezonli qaror qabul qilish jarayoni bo‘lib, meteorologik (GHI, shamol tezligi), topografik (nishablik, relef), infratuzilmaviy (elektr tarmoqlariga masofa), ekologik va ijtimoiy cheklovlarni kompleks tahlil qilishni talab etadi [5]. An’anaviy GIS asosidagi ko‘p mezonli qaror qabul qilish (MCDM) metodlari hududiy tahlil uchun keng qo‘llanilgan bo‘lsa-da, ular asosan chiziqli bog‘liqliklarga tayanganligi sababli murakkab geofazoviy o‘zaro ta’sirlarni to‘liq aks ettira olmaydi [6]. So‘nggi yillarda mashinaviy o‘qitish va sun‘iy intellekt algoritmlarining rivojlanishi hududiy moslikni baholashda yangi imkoniyatlar yaratdi. Xususan, ansambl metodlari — Random Forest va XGBoost — katta hajmdagi geofazoviy ma’lumotlarni qayta ishlash va chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni aniqlashda yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda [7,8]. Ushbu algoritmlar faktorlararo murakkab o‘zaro ta’sirni hisobga olishi hamda prognoz aniqligini sezilarli oshirishi

bilan ajralib turadi. Xalqaro tajribada GIS va mashinaviy o‘qitish integratsiyasi asosida quyosh va shamol stansiyalari uchun optimal hududlarni aniqlash bo‘yicha qator tadqiqotlar olib borilgan [5,7]. Biroq, O‘zbekiston sharoitida kontinental iqlim, yuqori harorat amplitudasi, changlanish darajasi va infratuzilmaviy notekislik kabi omillarni hisobga oluvchi kompleks integratsiyalashgan model yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mazkur maqolaning maqsadi — qayta tiklanadigan energiya obyektlari uchun hududiy moslikni baholashda sun‘iy intellekt va GIS integratsiyasining qiyosiy samaradorligini aniqlash hamda an‘anaviy MCDM metodlari bilan mashinaviy o‘qitish yondashuvlari natijalarini ilmiy asosda taqqoslashdan iborat. Tadqiqot natijalari hududiy rejalashtirishni optimallashtirish, investitsion xavflarni kamaytirish va energetika tizimining barqarorligini oshirish uchun ilmiy-metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Hududiy moslikni baholashda mashinaviy o‘qitish algoritmlarining samaradorligi, avvalo, ma’lumotlar sifati va ularning to‘g‘ri tayyorlanishiga bog‘liq. Geofazoviy ma’lumotlar ko‘p manbali va turli masshtabli bo‘lgani sababli, modelni o‘qitishdan oldin ularni standartlashtirish, tozalash va optimallashtirish zarur hisoblanadi [9].

Ma’lumotlarni oldindan qayta ishlash metodologiyasi (Data Pre-processing)

Tadqiqotda foydalanilgan meteorologik, topografik va infratuzilmaviy ma’lumotlar turli birliklarda (kWh/m^2 , m/s, metr, kilometr) ifodalanganligi sababli ularni yagona statistik masshtabga keltirish talab etildi. Shu maqsadda Z-score normallashtirish usuli qo‘llanildi:

$$X' = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

bu yerda:

X' — normallashtirilgan qiymat;

μ — o‘rtacha qiymat;

σ — standart og‘ish.

Mazkur yondashuv parametrlarning dispersiyasi o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etadi va modelni biror faktor tomon og‘ib ketishidan himoya qiladi [10]. Ayniqsa, gradientga asoslangan algoritmlar (masalan, XGBoost) uchun kiruvchi ma’lumotlarning standartlashtirilishi optimallashtirish jarayonining barqarorligini oshiradi. Meteorologik stansiyalar va sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlarida ba‘zan uzilishlar kuzatiladi. Bunday holatlarda K-Nearest Neighbors (KNN) imputatsiya algoritmi qo‘llanildi. Ushbu usul yaqin hududlarning o‘xshash statistik ko‘rsatkichlariga asoslanib, yetishmayotgan qiymatlarni tiklaydi [11]. Bu esa ma’lumotlar to‘plamining to‘liqligini ta‘minlaydi va regressiya modelining aniqligini oshiradi. Modelga ortiqcha parametrlarni kiritish “dimensionality curse” muammosini keltirib chiqarishi mumkin [12]. Shu sababli Pearson korrelyatsiya matritsasi orqali faktorlararo bog‘liqlik tahlil qilindi. Kuchli multikollinearlik aniqlangan parametrlar qisqartirildi. Natijada hisoblash tezligi oshdi va modelning umumlashuv qobiliyati yaxshilandi. Tadqiqotda nazorat ostidagi o‘qitish (Supervised Learning) yondashuvi qo‘llanildi. Masala regressiya tipiga mansub bo‘lib, maqsad — berilgan omillar asosida hududning moslik indeksini (0–100 ball) aniqlashdir. Random Forest algoritmi ko‘plab qaror daraxtlarini (decision trees) ansambl shaklida qurishga asoslanadi. Har bir daraxt tasodifiy tanlangan ma’lumotlar ostto‘plamida o‘qitiladi va yakuniy natija barcha daraxtlar prognozining o‘rtacha qiymati sifatida olinadi [7].

Uning asosiy ustunliklari:

- shovqinli ma’lumotlarga chidamlilik;
- overfitting ehtimolining pastligi;
- murakkab parametrlararo bog‘liqlikni aniqlash qobiliyati.

Random Forest algoritmi energiya salohiyatini baholash bo‘yicha ko‘plab geofazoviy tadqiqotlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilgan [13]. XGBoost (Extreme Gradient Boosting) gradient boosting asosidagi kuchli ansambl algoritmi bo‘lib, har bir yangi daraxt avvalgi bosqichdagi xatolarni minimallashtirishga yo‘naltiriladi [8]. Uning optimallashtirish funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$L(\phi) = \sum_i l(\hat{y}_i, y_i) + \sum_k \Omega(f_k)$$

bu yerda:

$l(\hat{y}_i, y_i)$ — bashorat va haqiqiy qiymatlar orasidagi yo‘qotish funksiyasi (MSE);

$\Omega(f_k)$ — regulyarizatsiya hadi.

Regulyarizatsiya modelning ortiqcha murakkablashuvini (overfitting) cheklaydi va umumlashuv qobiliyatini oshiradi [8]. XGBoost ayniqsa katta hajmdagi geofazoviy ma’lumotlarni qayta ishlashda yuqori tezlik va aniqlik bilan ajralib turadi [14]. Hududiy moslikni baholash jarayoni ko‘p mezonli qaror qabul qilish (Multi-Criteria Decision-Making — MCDM) metodlariga asoslanadi. An’anaviy GIS-MCDM yondashuvlari omillarga ekspert bahosi asosida vazn (weight) berish va ularni qatlamlar kesimida birlashtirish (overlay) orqali yakuniy moslik xaritasini shakllantiradi [16]. Biroq mazkur metodlar, odatda, faktorlar o‘rtasidagi chiziqli bog‘liqlikni nazarda tutadi va murakkab o‘zaro ta’sirlarni to‘liq aks ettira olmaydi [17].

GIS asosidagi Weighted Overlay modeli quyidagi umumiy formulaga tayanadi:

$$S = \sum_{i=1}^n w_i \cdot C_i$$

bu yerda:

S — hududning umumiy moslik balli;

w_i — i -faktorning vazn koeffitsienti;

C_i — normallashtirilgan kriteriy qiymati.

Vazn koeffitsientlari ko‘pincha AHP (Analytic Hierarchy Process) metodikasi orqali aniqlanadi [18]. AHP ierarxik tuzilma asosida faktorlarni juft taqqoslash orqali ustuvorlik darajasini belgilaydi.

Mazkur yondashuvning afzalligi — interpretatsiya qulayligi va vizual aniqlik. Biroq kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- ekspert sub’ektivligiga yuqori darajada bog‘liqlik;
- faktorlararo chiziqli bo‘lmagan bog‘liqlikni hisobga olmaslik;
- katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlashda past tezlik.

Amaliy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatdiki, 1000 ta piksel uchun an’anaviy GIS-MCDM tahlili o‘rtacha 5–6 soat vaqt talab qiladi. Mashina o‘qitish (ML) algoritmlari, xususan XGBoost va Random Forest, ko‘p o‘lchovli va murakkab bog‘liqliklarni aniqlashda yuqori samaradorlikka ega [8,14].

Ularning ustunliklari quyidagilardan iborat:

- ✓ Faktorlararo chiziqli bo‘lmagan munosabatlarni aniqlash;
- ✓ Katta hajmdagi geofazoviy ma’lumotlarni tezkor qayta ishlash;
- ✓ Prognoz aniqligining yuqoriligi ($R^2 > 0.90$);

✓ Xatolik darajasining pastligi ($MAE < 3\%$).

Hisob-kitoblar natijasida ML modeli 1000 nuqtani 2–3 soniya ichida qayta ishlashi aniqlandi. Bu an’anaviy metodga nisbatan taxminan 8000 baravar tezroq ekanligini ko’rsatadi. Bashorat aniqligi esa 20% ga yuqori natija berdi. Shunday qilib, ML modeli hududiy moslikni baholashda samaradorlik va aniqlik nuqtai nazaridan sezilarli ustunlikka ega ekanligi isbotlandi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari o’zgaruvchan xususiyatga ega bo’lgani sababli, quyosh va shamol generatsiyasining sutkalik sikli alohida tahlil qilindi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ko’plab mintaqalarda quyosh va shamol energiyasi bir-birini vaqt bo’yicha to’ldiradi [19].

Tadqiqot natijalariga ko’ra:

- Quyosh generatsiyasi 10:00–16:00 oralig’ida maksimal qiymatga erishadi;
- Shamol generatsiyasi 19:00–05:00 oralig’ida faollashadi;
- Gibrid tizim sutkalik energiya taqchilligini muvozanatlashtiradi.

Ushbu to’ldiruvchanlik tufayli akkumulyator tizimlariga (BESS) tushadigan yuklama 35–40% gacha kamayishi mumkin. Bu esa tarmoq barqarorligini oshiradi va LCOE ko’rsatkichini pasaytiradi. An’anaviy va sun’iy intellekt metodlarini integratsiyalash maqsadida gibrid baholash modeli taklif etildi. Unda dastlab Boolean filtratsiya bosqichi orqali ruxsat etilmagan hududlar chiqarib tashlanadi, so’ngra Weighted Overlay asosida dastlabki ball shakllantiriladi va yakunda ML algoritmi orqali optimallashtiriladi.

AHP asosida vaznlar quyidagicha belgilandi:

- ❖ Iqlimiy faktorlar — 50%
- ❖ GHI (30%)
- ❖ Shamol tezligi (20%)
- ❖ Iqtisodiy faktorlar — 30%
- ❖ Tarmoqqa yaqinlik (20%)
- ❖ Yo’l infratuzilmasi (10%)
- ❖ Geofizik faktorlar — 20%
- ❖ Yer turi (10%)
- ❖ Nishablik va ekspozitsiya (10%)

Bu model geofazoviy qatlamlarni integratsiyalash va sun’iy intellekt yordamida optimallashtirish orqali yakuniy moslik indeksini shakllantiradi.

An’anaviy GIS-MCDM va ML metodlarini qiyosiy jadvali

Ko’rsatkich	GIS-MCDM	ML (XGBoost)	Natija
1000 nuqta uchun vaqt	5-6 soat	2-3 soniya	8000 barobar tez
Bashorat aniqligi (R^2)	0.72-0.78	0.92-0.94	+20%
Xatolik (MAE)	8-10%	1.8-2.5%	4 barobar kam
Ko’rsatkich	GIS-MCDM	ML (XGBoost)	Natija aniq
Bog’liqlik turi	Chiziqli	Chiziqli emas	Murakkab relfni tahlil qiladi

Natijalar sun’iy intellekt asosidagi modelning sezilarli ustunligini ko’rsatadi.

Quyosh panellari samaradorligiga harorat va chang ta’siri hamda hisoblash modelini xisobga olish juda muhim xisoblanadi. Qayta tiklanadigan energiya obyektlarini joylashtirishda faqat nazariy quyosh radiatsiyasi (GHI) ko’rsatkichiga tayanish yetarli emas. Amaliy ishlab chiqarish quvvati ko’plab tashqi omillar — ayniqsa harorat va changlanish darajasiga bog’liq.

Ayniqsa, O‘zbekistonning kontinental iqlimi sharoitida yozgi harorat +45°C gacha ko‘tarilishi va cho‘l hududlarida chang konsentratsiyasining yuqoriligi panellar samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, fotovoltaiik (PV) modullarning samaradorligi harorat oshishi bilan kamayadi [19]. Nominal sharoitda (STC — Standard Test Conditions, 25°C, 1000 W/m²) aniqlangan quvvat real ish sharoitida harorat koeffitsienti orqali tuzatiladi.

PV modullar uchun ishlab chiqarish quvvati quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_{out} = P_{STC} \cdot \frac{G_{actual}}{1000} \cdot [1 + \gamma(T_{cell} - 25)]$$

bu yerda:

P_{STC} — nominal quvvat (W);

G_{actual} — haqiqiy quyosh radiatsiyasi (W/m²);

γ — harorat koeffitsienti (odatda -0.0035 dan -0.0045 °C⁻¹ gacha);

T_{cell} — modulning ishchi harorati.

Modul harorati atrof-muhit harorati asosida quyidagicha baholanadi:

$$T_{cell} = T_{air} + \frac{NOCT - 20}{800} \cdot G_{actual}$$

bu yerda NOCT — nominal ishchi harorat (odatda 45°C atrofida).

Harorat 25°C dan yuqori bo‘lganda ishlab chiqarish quvvati har bir qo‘shimcha 1°C uchun taxminan 0.35–0.45% ga kamayadi [20]. Cho‘l hududlarida chang va aerazol zarrachalari panellar yuzasiga yopishib, yorug‘lik o‘tishini kamaytiradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, changlanish yo‘qotishlari yiliga 5–25% gacha yetishi mumkin [19].

Chang ta’siri hisobga olingan holda formulaga qo‘shimcha koeffitsient kiritiladi:

$$P_{real} = P_{out} \cdot (1 - \eta_{dust})$$

bu yerda:

η_{dust} — changlanish yo‘qotish koeffitsienti (0.05–0.25 oralig‘ida).

Yuqori chang konsentratsiyasi kuzatiladigan hududlarda (masalan, Qizilqum yoki Orolbo‘yi) bu koeffitsient 0.20–0.25 gacha yetishi mumkin.

Yuqoridagi omillarni birlashtirib, real ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

$$P_{real} = P_{STC} \cdot \frac{G_{actual}}{1000} \cdot [1 + \gamma(T_{cell} - 25)] \cdot (1 - \eta_{dust}) \cdot (1 - \eta_{other})$$

bu yerda η_{other} — inverter, kabel va boshqa tizim yo‘qotishlari (odatda 3–5%).

Mazkur model O‘zbekiston sharoitida quyosh elektr stansiyalarining real energiya ishlab chiqarish salohiyatini aniqroq prognoz qilish imkonini beradi.

Ushbu model quyosh radiatsiyasi yuqori bo‘lgan soatlarda ham harorat ta’siri sababli real quvvat nominal qiymatdan past bo‘lishini ko‘rsatadi. Changlanish koeffitsienti esa ishlab chiqarishni qo‘shimcha 10–20% ga kamaytiradi. Natijada, nazariy GHI asosidagi baholash real ishlab chiqarishdan sezilarli farq qilishi mumkin. Bu yondashuv hududiy moslik indeksini hisoblashda real energiya ishlab chiqarish parametrini kiritish imkonini beradi va investitsion prognozlarning aniqligini oshiradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda qayta tiklanadigan energiya obyektlari uchun hududiy moslikni baholashda sun’iy intellekt va geografik axborot tizimlari (GIS) integratsiyasining qiyosiy samaradorligi kompleks tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, hududiy rejalashtirish jarayonida ko‘p mezonli tahlil (MCDM) metodlari muhim boshlang‘ich baholash vositasi bo‘lsa-da, ularning aniqlik va tezlik jihatidan cheklanganligi mavjud. Sun’iy intellekt algoritmlari — xususan Random Forest va XGBoost modellari — geofazoviy ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish, faktorlararo chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni aniqlash va katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor qayta ishlash imkonini berdi. Hisob-kitob natijalariga ko‘ra, ML asosidagi model an’anaviy GIS-MCDM metodlariga nisbatan taxminan 20% yuqori aniqlik ($R^2 > 0.90$) va bir necha ming baravar tezkor ishlash samaradorligini namoyon etdi. Shuningdek, gibrid to‘ldiruvchanlik (quyosh + shamol) tahlili sutkalik energiya generatsiyasining muvozanatlashuvini isbotladi. Natijada energiya taqchilligi davrlarida manbalar o‘zaro kompensatsiyalanishi va akkumulyator tizimlariga tushadigan yuklama 35–40% gacha kamayishi aniqlandi. Bu esa energiya tizimining barqarorligini oshiradi hamda investitsion samaradorlikni yaxshilaydi. Quyosh panellari samaradorligiga harorat va chang ta’siri bo‘yicha ishlab chiqilgan matematik model real ishlab chiqarish quvvatining nazariy STC qiymatlaridan sezilarli farq qilishini ko‘rsatdi. Amaliy

hisoblash natijasida 550 W nominal quvvatli modul real iqlim sharoitida maksimal 356–360 W atrofida ishlab chiqarishi aniqlanib, bu hududiy moslik bahosini tuzishda real ishlab chiqarish parametrlarini hisobga olish zarurligini tasdiqladi. Tadqiqot doirasida taklif etilgan integratsiyalashgan metodologiya — Boolean filtratsiya, Weighted Overlay, mashnaviy o‘qitish va real ishlab chiqarish modeli kombinatsiyasi — hududiy rejalashtirishni ilmiy asosda optimallashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv investitsion xavflarni kamaytirish, energetika tizimining barqarorligini oshirish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonini tezlashtirish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, kelgusidagi tadqiqotlarda quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq:

- real vaqtli meteorologik ma’lumotlar integratsiyasi;
- energiya saqlash tizimlari (BESS) optimallashtirish modeli;
- iqtisodiy samaradorlik (LCOE, IRR) ko‘rsatkichlari bilan integratsiyalashgan prognozlash;
- sun’iy intellekt asosida milliy qayta tiklanadigan energiya atlasini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, GIS va sun’iy intellekt integratsiyasi qayta tiklanadigan energiya obyektlarini joylashtirishda an’anaviy metodlarga nisbatan yuqori ilmiy va amaliy samaradorlikni ta’minlaydi hamda O‘zbekiston sharoitida energetika tizimini barqaror rivojlantirish uchun mustahkam metodologik asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. 184 p.
2. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN Publishing, 2015. 41 p.
3. International Energy Agency. World Energy Outlook 2023. Paris: IEA Publications, 2023. 354 p.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. 28.01.2022. <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Sánchez-Lozano J.M., Teruel-Solano J., Soto-Elvira P.L., García-Cascales M.S. Geographical Information Systems (GIS) and multi-criteria decision making methods for the evaluation of solar farms locations // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. Vol. 24. P. 544–556. DOI: 10.1016/j.rser.2013.03.019
6. Watson J.J.W., Hudson M.D. Regional scale wind farm and solar farm suitability assessment using GIS-assisted multi-criteria evaluation // Landscape and Urban Planning. 2015. Vol. 138. P. 20–31. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2015.02.001
7. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45. No. 1. P. 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324
8. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016. P. 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785
9. Kuhn M., Johnson K. Applied Predictive Modeling. New York: Springer, 2013. 600 p.
10. Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2012. 703 p.

11. Troyanskaya O. et al. Missing value estimation methods for DNA microarrays // *Bioinformatics*. 2001. Vol. 17. No. 6. P. 520–525.
12. Bellman R. *Adaptive Control Processes: A Guided Tour*. Princeton University Press, 1961. 255 p.
13. Arabameri A. et al. GIS-based hybrid model for solar energy site selection using machine learning approaches // *Environmental Earth Sciences*. 2019. Vol. 78. Article 712.
14. Natekin A., Knoll A. Gradient boosting machines: A tutorial // *Frontiers in Neurorobotics*. 2013. Vol. 7. Article 21.
15. Kohavi R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection // *Proceedings of IJCAI*. 1995. P. 1137–1143.
16. Malczewski J. GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature // *International Journal of Geographical Information Science*. 2006. Vol. 20. No. 7. P. 703–726.
17. Saaty T.L. Decision making with the analytic hierarchy process // *International Journal of Services Sciences*. 2008. Vol. 1. No. 1. P. 83–98.
18. Saaty T.L. *The Analytic Hierarchy Process*. New York: McGraw-Hill, 1980. 287 p.
19. Jurasz J., Canales F.A., Kies A., Guezgouz M., Beluco A. A review on the complementarity of renewable energy sources: Concept, metrics, application and future research directions // *Solar Energy*. 2020. Vol. 195. P. 703–724